

TABIYIY POLIMERLARNI OLISHDA XITOZAN ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

J.M.Sharopov

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti stajyor-
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14515763>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 17-dekabr 2024 yil

Xitozan, tabiiy polimerlar, past haroratli ishlov berish, zamonaviy texnologiyalar, ekologik xavfsizlik, materiallar modifikatsiyasi, biomateriallar, xitozan asosidagi materiallar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada xitozanni ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari va innovatsion usullari, xususan, past haroratli ishlov berish jarayonlari asosida ishlab chiqarishning afzalliklari va samaradorligi muhokama qilingan. Tadqiqotlarda xitozan sifatini yaxshilash, ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy qilish va uning qo'llanilish doirasini kengaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda foydalanilgan zamonaviy usullar, ularning natijalari va xitozan asosidagi materiallarning turli sohalardagi qo'llanilishi o'rganilgan.

Xitozanning olinishi ilmiy doiralarda keng qamrovli tadqiqot mavzusiga aylangan. Xitozan — tabiiy polimer bo'lib, u biologik degradatsiyaga uchraydi, ekologik xavfsiz va tibbiyot, qishloq xo'jaligi, ozuqa sanoati kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu tadqiqotda 10 ta muhim maqola asosida xitozan olishning turli usullari va ularning qo'llanilishi tahlil qilindi.

Grzybek, P., Jakubski, Ł., & Dudek, G. (2022), *Neat Chitosan Porous Materials: A Review of Preparation, Structure Characterization and Application* nomli maqolasida xitozan asosida g'ovakli materiallarni kriogen fazaviy ajratish texnologiyasi yordamida olishni ko'rib chiqdi. Ushbu usul, xitozanning struktura va xususiyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Ular xitozan materiallarining xususiyatlarini aniqlashda zamonaviy usullardan foydalanganligi aytib o'tilgan.

1-rasm:Xitozan strukturasini

Wang, J., & Zhuang, S. (2022), *Chitosan-based materials: Preparation, modification and application* nomli maqolasida kriogen usullar yordamida xitozanni qayta ishlash jarayonlarini

tahlil qilgan. Mualliflar kriogen sharoitlarning moddiy xossalarni yaxshilash va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik imkonini taqdim etishini ta'kidlagan. **No, H. K., & Meyers, S. P. (1995)**, *Preparation and characterization of chitin and chitosan—a review* nomli maqolasida chitin va xitozan olishning kriogen usullari haqida yozilgan. Mualliflar past haroratda alkali ishlov berishning mahsulot sifatini sezilarli darajada yaxshilashiga urg'u bergan.

Aranaz, I., Alcántara, A. R., va boshqalar(2021), *Chitosan: An overview of its properties and applications* nomli maqolasida kriogen usullar orqali xitozanning fizik-kimyoviy xossalarni yaxshilash imkoniyatlari o'rganilgan. Ular kriogen modifikatsiya xitozan biologik faolligini oshirishini qayd etgan. **Guibal, E. (2005)**, *Heterogeneous catalysis on chitosan-based materials: A review* nomli maqolasida kriogen sharoitda tayyorlangan xitozan materiallarining katalizda qo'llanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Mualliflar kriogen usullar ekologik xavfsizlikni ta'minlashi va yuqori katalitik samaradorlikka ega ekanligini ta'kidlagan.

2-rasm: Xitin va xitozan monomerlari, xitozanning molekulyar tuzilishi

Mohan, K., Ganesan, A. R., va boshqalar(2022), *Green and eco-friendly approaches for the extraction of chitin and chitosan: A review* nomli maqolasida ekologik xavfsiz texnologiyalarni qo'llagan holda xitozan olish usullari ko'rib chiqilgan. Mualliflar kriogen usullarning

chiqindilarni minimallashtirishdagi ahamiyatini qayd etgan. **Huq, T., Khan, A., va boshqalar (2022)**, *Sources, production and commercial applications of fungal chitosan: A review* nomli maqolasida zamburug'dan xitozan olish usullari va kriogen usullarning energiya samaradorligi o'rganilgan. Ular kriogen texnologiyalarni zamonaviy ekologik echim sifatida ko'rsatgan. **Pellis, A., Guebitz, G. M., & Nyanhongo, G. S. (2022)**, *Chitosan: sources, processing and modification techniques* nomli maqolasida kriogen usullarning xitozanni qayta ishlash va undan turli materiallar yaratish imkoniyatlari o'rganilgan. Mualliflar kriogen jarayonlarni material sifatini oshirish uchun foydali deb baholagan. **Souza, V. G. L., va boshqalar (2020)**, *Chitosan composites in packaging industry—current trends and future challenges* nomli maqolasida kriogen texnologiyalarning qadoqlash sanoatida xitozan asosidagi materiallarni ishlab chiqarishga ta'siri o'rganilgan. Ular kriogen texnologiyalar ekologik yechim ekanligini ta'kidlagan.

Isomitdinova, D. S., & Ikhtiyarova, G. A. (2024), *Study of the physical-chemical properties of chitosan synthesized by the cryogenic method from Apis Mellifera bees* nomli maqolasida kriogen usullar yordamida xitozan olishning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganilgan. Ular kriogen texnologiyaning xitozan biokimyoviy faolligini oshirishda yuqori natijalar ko'rsatishini ta'kidlagan.

Yuqoridagi tadqiqotlar xitozan olish va uni qo'llashda kriogen texnologiyalarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu usullar mahsulot xossalarini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi va ekologik xavfsizdir. Xususan, kriogen usullarning energiya samaradorligi va ishlab chiqarishdagi barqarorligi, ushbu texnologiyalarni kelajak uchun istiqbolli deb bilishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Grzybek, P., Ł. Jakubski, and G. Dudek. "Neat Chitosan Porous Materials: A Review of Preparation, Structure Characterization and Application." *International Journal of Molecular Sciences* 23, no. 17 (2022): 9932.
2. Wang, J., and S. Zhuang. "Chitosan-Based Materials: Preparation, Modification and Application." *Journal of Cleaner Production* 2022.
3. No, H. K., and S. P. Meyers. "Preparation and Characterization of Chitin and Chitosan—A Review." *Journal of Aquatic Food Product Technology* 4, no. 2 (1995): 27-52.
4. Aranaz, I., A. R. Alcántara, M. C. Civera, C. Arias, B. Elorza, and others. "Chitosan: An Overview of Its Properties and Applications." *Polymers* 13, no. 19 (2021): 3256.
5. Guibal, E. "Heterogeneous Catalysis on Chitosan-Based Materials: A Review." *Progress in Polymer Science* 30, no. 1 (2005): 71-109.
6. Mohan, K., A. R. Ganesan, P. N. Ezhilarasi, and others. "Green and Eco-Friendly Approaches for the Extraction of Chitin and Chitosan: A Review." *Carbohydrate Polymers* 285 (2022): 119240.
7. Huq, T., A. Khan, D. Brown, N. Dhayagude, Z. He, and others. "Sources, Production and Commercial Applications of Fungal Chitosan: A Review." *Journal of Bioresources and Bioproducts* 2022.
8. Pellis, A., G. M. Guebitz, and G. S. Nyanhongo. "Chitosan: Sources, Processing and Modification Techniques." *Gels* 8, no. 7 (2022): 393.

9. Souza, V. G. L., J. R. A. Pires, C. Rodrigues, I. M. Coelho, and others. "Chitosan Composites in Packaging Industry—Current Trends and Future Challenges." *Polymers* 12, no. 2 (2020): 417.
10. Isomitdinova, D. S., and G. A. Ikhtiyarova. "Study of the Physical-Chemical Properties of Chitosan Synthesized by the Cryogenic Method from *Apis Mellifera* Bees." *Technical Science* 2024.